

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

URGANCH SHAHRI SAVDO VA KO'NGIL OCHAR MARKAZLARINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA LOYIHA TAVSIYAVIY TAKLIFLAR

G.I.Salayeva¹

¹magistrant, Urganch davlat universiteti, Urganch.

Ushbu an'anaviy bozorlardan zamonaviy va ko'ngilochar majmualarga o'tish jarayonining funktsional va me'moriy-rejaviy jarayonlari tahlil qilingan. Tadqiqotda zamonaviy savdo majmualarining ko'p funksiyali ijtimoiy makon sifatidagi ahamiyati yoritilib, savdo, xizmat ko'rsatish, ko'ngilochar funksiyalarni yagona hududda integratsiyalash masalalari ko'rib chiqilgan va milliy hunarmandchilik zonalari, ko'rgazma holli, mini-bowling va muz saroyi transformatsiya bo'lishi kabi innovation yechimlarning shahar infratuzilmasini rivojlantirishdagi o'rni asoslab berilgan taklif qilingan majmua insonlarning vaqtini tejash, xizmat ko'rsatish sifatini hamda hududning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishi ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: Milliy hunarmandlik buyumlari, ko'rgazma zali, zargarlik buyumlari, ko'ngil ochar, mini bowling, mobil bino.

Аннотация: В работе анализируются функциональные и архитектурно-планировочные процессы перехода от традиционных рынков к современным развлекательным комплексам. Подчеркивается важность современных торговых комплексов как многофункциональных социальных пространств, рассматриваются вопросы интеграции торговых, сервисных и развлекательных функций в одном месте, а также обосновывается роль инновационных решений в развитии городской инфраструктуры, таких как зоны национальных ремесел, выставочные залы, мини-боулинг и ледовые дворцы. Предполагается, что предлагаемый комплекс позволит сэкономить время людей, улучшить качество обслуживания и повысить социально-экономическую эффективность региона.

Ключевые слова: Национальные ремесла, выставочный зал, ювелирные изделия, развлечения, мини-боулинг, передвижная выставка.

Abstract: The functional and architectural-planning processes of the transition from these traditional markets to modern and entertainment complexes are analyzed. The study highlights the importance of modern shopping complexes as multifunctional social spaces, considers the issues of integrating trade, service, and entertainment functions in a single area, and justifies the role of innovative solutions in the development of urban infrastructure, such as national crafts zones, exhibition halls, mini-bowling, and ice palaces. The proposed complex is expected to save people's time, improve the quality of service, and increase the socio-economic efficiency of the region.

Key words: National handicrafts, exhibition hall, jewelry, entertainment, mini bowling, mobile building.

Yangi O'zbekistonda yangi milliy siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-ma'naviy tizim shakllanmoqda. Ya'ni, "Inson, uning huquqlari, erkinliklari, ayniqsa, qadri – eng muhim qadriyat" degan tamoyil e'tirof etilmoqda. Eng asosiysi: Yangi

O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida yillar davomida amal qilib kelgan "davlat – jamiyat – inson" tamoyili "inson – jamiyat – davlat" tamoyiliga o'zgartirilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev taqdim etgan Yangi O'zbekistonning 2022– 2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi loyahasida belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlar va eng muhim vazifalarning atroflicha tahlili shundan dalolat beradi. Yangi hujjat – Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi endi Yangi O'zbekistonning poydevorini tiklash va binosini qurishga qaratilgan. Bu buyuk bunyodkorlik jarayoni 2026 yilgacha bo'lgan davrni qamrab oladi va yilma-yil amalga oshirib boriladi. Eng avvalo “Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi”, degan nomning mazmun-mohiyatiga to'xtalib o'tish joiz. Taraqqiyot strategiyasiga 2 ta yangi ustuvor yo'nalish qo'shildi. Bulardan biri – ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchisi – O'zbekistonning dunyoda yuz berayotgan global muammolarga munosabati negizida belgilangan yangi ustuvor yo'nalishdir. Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida quyidagi yettita ustuvor yo'nalish nazarda tutilgan:

uchinchi ustuvor yo'nalish – milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, uning o'sish sur'atlarini zamon talablari darajasida ta'minlash[1];

An'anaviy bozorlardan zamonaviy savdo majmualariga o'tish jarayoni tarixan funksional differensiyalanish orqali shakllangan. Ilk bozorlarda savdo faoliyati asosan mahsulot turiga qarab tabiiy ravishda ajralgan bo'lib, oziq-ovqat, kiyim-kechak zonalar mustaqil ravishda rivojlangan. Bunday tizimda asosiy urg'u sotuv jarayoniga qaratilgan bo'lib, xizmat ko'rsatishKeyinchalik urbanizatsiya va aholi ehtiyojlarining ortishi natijasida savdo obyektlari murakkablashib, funksional jihatdan boyiy boshladi.

Hozirgi kunda savdo majmualari faqatgina mahsulot sotib olish joyi emas, balki ko'p funksiyali ijtimoiy makonga aylangan. Ilmiy yangiligikning aynan shu bosqichni yanada rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, unda vaqtni

tejash, funksiyalarni integratsiyalash va mahalliy hamda jahon tajribalarini uyg'unlashtirish asosiy prinsip sifatida tanlangan. Bu yondashuv zamonaviy urban muhitda juda dolzarb hisoblanadi, chunki insonlar bir hududda bir nechta ehtiyojlarini qondirishni afzal ko'rmoqda.

Taklif etilayotgan yangi savdo va ko'ngil ochar majmua konsepsiyasida an'anaviy savdo zonolari (oziq-ovqat, kiyim-kechak, maishiy texnika, umumiy buyumlar) saqlanib qolgan holda, ularga qo'shimcha ravishda innovatsion funksiyalar integratsiya qilingan. Xususan, milliy hunarmandchilik buyumlarini tayyorlash va sotish zonasi nafaqat savdo, balki ishlab chiqarish va madaniy merosni targ'ib qilish vazifasini ham bajaradi. Bu esa hududiy o'ziga xoslik mustahkamlash va turizm salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Ko'rgazma zali (holl) esa majmuaning madaniy markaziga aylanib, turli ko'rgazmalar, taqdimotlar va ijtimoiy tadbirlar o'tkazish imkonini beradi. Bu funktsiya savdo majmuasini oddiy tijorat obyektidan ko'p tarmoqli jamoat makoniga aylantiradi. Shu bilan birga, zargarlik buyumlarini tuzatish va sotish xizmatining kiritilishi servis darajasini oshiradi va individual xizmat ko'rsatish segmentini rivojlantiradi.

Ko'ngilochar funksiyalar - mini bowling maydonchasi, umumiy dam olish zonolari - tashrif buyuruvchilarning majmuada uzoqroq vaqt qolishini ta'minlaydi. Bu esa iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi muhim omillardan biridir. Ayniqsa, oilaviy tashriflar uchun qulay muhit yaratish orqali majmua ijtimoiy markaz sifatida shakllanadi.

Eng muhim innovatsion elementlardan biri muz saroyi va hozirgi kunda transformatsiya xorijda rivojlangan va O'zbekistonning Toshkent sharidagi Humo areinasi sport hamda konsert zalining kiritilishidir. Bunday universal makonlar yil davomida turli tadbirlarni o'tkazish imkonini beradi: sport musobaqalari, konsertlar, ko'rgazmalar va ommaviy yig'inlar.

Transformatsiya qilinuvchi arxitektura yechimlari binodan foydalanish samaradorligini maksimal darajada oshiradi va uni iqtisodiy jihatdan barqaror qiladi. Taklif qilinayotgan majmua savdo, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish, madaniyat va sport funksiyalarining yagona hududda uyg'unlashuvi orqali insonlarning vaqtini tejash va har tomonlama ehtiyojlarini qondirishga erishiladi. Bu esa ayniqsa Urganch shahri kabi rivojlanayotgan hududlar uchun muhim bo'lib, shahar infratuzilmasini zamonaviy bosqichga olib chiqadi (1-rasm).

1-rasm Ilmiy ish yangiligi

Mazkur loyiha fasadi zamonaviy arxitektura tamoyillari asosida shakllantirilgan bo'lib, unda plastika, ritm va material uyg'unligi asosiy kompozitsion vosita sifatida qo'llangan. Bino tashqi qiyofasida vertikal lamellar tizimi ustunlik qiladi. Ushbu elementlar nafaqat estetik vazifani bajaradi, balki quyosh nurlarini filtratsiya qilish orqali ichki makon mikroiklimini tartibga solishga ham xizmat qiladi. Markaziy kirish qismi organik shakldagi egri chiziqli konstruksiya bilan ajratib ko'rsatilgan bo'lib, bu yechim foydalanuvchini asosiy kirish nuqtasiga yo'naltiradi hamda binoga o'ziga xos identifikatsion xarakter beradi. Rang yechimida neytral va iliq tonlar tanlangan, bu esa inshootni atrof-muhit bilan uyg'unlashtiradi va vizual komfortni oshiradi (2-rasm).

2-rasm Loyihani old ko'rinishi qismidan lavhalar

Loyihaviy yechimga ko'ra savdo va ko'ngil ochar majmuaning birinchi qavati funksional jihatdan qulay va tartibli tarzda tashkil etilgan bo'lib, foydalanuvchilar oqimini samarali boshqarish hamda xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga yo'naltirilgan. Kirish qismida tashrif buyuruvchilar uchun garderoab zonasini hamda keng va yorug' vestibul joylashtirilgan bo'lib, bu hudud majmuaning asosiy qabul va yo'naltirish nuqtasi vazifasini bajaradi va bundan tashqari har kirish qismida garderoab zonasini joylashtirilgan. Vestibul bilan tutashgan holda umumiy yo'laklar tizimi shakllantirilgan bo'lib, ular orqali barcha savdo va xizmat ko'rsatish xonalariga qulay kirish ta'minlangan.

Binoning ichki harakat tizimi alohida e'tibor bilan tashkil etilgan bo'lib, har bir tomonida liftlar va zinapoyalar qulay joylashtirilgan. Bu esa tashrif buyuruvchilarning vertikal harakatini tez va xavfsiz amalga oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, markaziy qismda joylashtirilgan ikkita eskalator umumiy oqimni optimallashtirish va odamlar harakatini yanada yengillashtirishga xizmat qiladi.

Vestibul yaqinida ma'muriy boshqaruv xonasi joylashtirilgan bo'lib, u majmuaning ichki faoliyatini nazorat qilish va boshqarish uchun xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu hududda bank bo'limi mavjudligi tashrif buyuruvchilarga moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Savdo funksiyalari qatorida kompyuter va ularning aksessuarlarini sotishga ixtisoslashgan do'kon, parfyumeriya mahsulotlari savdosi uchun ajratilgan savdo nuqtasi, shuningdek zargarlik buyumlarini sotish va ta'mirlash uchun ustaxonalari do'koni joylashgan.

Qavatning markaziy hududida katta hollga (milliy bayramlarda bezaladigan va nomoyishlar uchun) tashkil etilgan bo'lib, uning atrofida milliy ruhdagi va tarixiylikni aks ettiruvchi galireya ob'ektlari joylashtirilgan Asosan, milliy

hunarmandchilik buyumlarini tayyorlash va sotish bilan shug'ullanuvchi savdo nuqtasi telefon va mobil qurilmalar savdosi bilan bog'liq do'konlar, mebel do'koni mavjud. Bu esa majmuaga milliylik va zamonaviylik uyg'unligini olib kiradi, shuningdek mashhur brend kiyimlari savdosi bilan shug'ullanuvchi do'konlar ushbu qavatning ajralmas qismi hisoblanadi.

Shuningdek, tashrif buyuruvchilar uchun zarur bo'lgan muhandislik va servis xonalari ham ko'zda tutilgan. Ayollar va erkaklar uchun hojatxonalar, yuk ko'taruvchi lift, omborxonalar hududlari mavjud. Umuman olganda, birinchi qavat funksional zonalashuv, qulay logistika va xizmatlar xilma-xilligini o'zida mujassam etadi(3-rasm).

3-rasm Loyiha 1-qavat tarxi

Loyihaviy konsepsiyaga muvofiq, majmuaning yuqori qavatlarida tashrif buyuruvchilarning turli ehtiyojlarini kompleks ravishda qondirishga xizmat qiladi. Har bir qavatda vertikal harakat vositalari — eskalatorlar, liftlar va zinapoyalar tizimi o‘zaro uyg‘un holda joylashtirilgan bo‘lib, bu umumiy harakat oqimini tartibga solish va foydalanuvchilar uchun maksimal qulaylik yaratishga imkon beradi. Ikkinchi qavat asosan ko‘ngilochar va dam olish funksiyalariga yo‘naltirilgan. Bu yerda keng yo‘laklar orqali bog‘langan bolalar uchun o‘yin va ko‘ngilochar maydonlar tashkil etilgan bo‘lib, ular oilaviy tashrif buyuruvchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mini-bowling

maydonchasi faol dam olish imkoniyatini ta‘minlaydi. Qavatda joylashgan kinozal, jumladan planetariy funksiyasiga ega bo‘lgan zamonaviy tomosha hududi, multipleksning ekranlaridan biri (odatda eng kichiki) gumbaz va yonbosh o‘rindiqlar bilan jihozlanganligi tashrif buyuruvchilarga ilmiy-ommabop va madaniy hordiq chiqarish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, tez tibbiy yordam ko‘rsatish xonasining mavjudligi xavfsizlik va xizmat sifati nuqtai nazaridan muhim omil hisoblanadi. Ushbu qavatda yuk ko‘taruvchi lift, shuningdek ayollar va erkaklar uchun alohida sanitariyagigiyena xonalari ham ko‘zda tutilgan (4-rasm) [2].

4-rasm Loyiha 2-qavat tarxi

Xulosa. Ushbu loyiha taklifi Urganch shahrining zamonaviy shaharsozlik muhitida savdo va ko‘ngil ochar majmualarni kompleks rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, funksional zonalashtirish va infratuzilmani uyg‘un tashkil etish asosida ishlab chiqilgan. Taklif etilayotgan majmua aholining kundalik ehtiyojlarini

qondirish bilan birga, dam olish, madaniy hordiq chiqarish va turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi. Rejada oziq-ovqat, kiyim-kechak, maishiy texnika va turli buyumlar savdosi uchun alohida hududlar ajratilib, ular yagona tizimga birlashtirilgan, bu esa foydalanuvchilar uchun

qulay va samarali harakatlanish imkonini yaratadi.

Loyiha yangiligi sifatida milliy hunarmandchilik ko'rgazma zali markaziy o'rin egallaydi. Ushbu yechim orqali hududda nafaqat savdo, balki milliy qadriyatlarni targ'ib qilish, mahalliy ustalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash va turistik jozibadorlikni oshirish maqsad qilingan. Ko'ngil ochar funksiyalar sifatida mini-bowling va muz saroyining mobil (transformatsiyalanuvchi) bino ko'rinishida taklif etilishi majmuaning moslashuvchanligini oshiradi, mavsumiy va turli tadbirlar uchun hududdan samarali foydalanish imkonini beradi. Bunday yondashuv zamonaviy arxitektura va muhandislik yechimlarini qo'llagan holda hududning funksional sig'imini kengaytiradi.

Loyihani asosiy ilmiy yangiligi savdo va ko'ngil ochar majmuani ko'p funktsiyali, integratsiyalashgan tizim sifatida shakllantirish orqali undan maksimal darajada samarali

foydalanishni ta'minlashdan iborat. Ushbu yondashuv natijasida foydalanuvchilarning vaqt sarfini qisqartirish, turli ehtiyojlarni bir hudud doirasida kompleks qondirish hamda xizmatlar o'rtasidagi funksional uzviylikni kuchaytirish imkoniyati yaratiladi. Natijada, majmua nafaqat savdo obyekti, balki aholining kundalik hayoti uchun zarur bo'lgan barcha xizmat va faoliyatlarni jamlagan yagona markaz sifatida shakllanib, uning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. X.Shoyev -Yangi O'zbekistonning taraqqiyot satrategiyasi va jamiyatning ma'naviy asoslari-Bux. O'zbekiston, 2024.-B. 39-40

2. Savdo va ko'ngil ochar majmualarni takomillashtirish bo'yicha loyiha taklifi UrDU magistranti Salayeva G.I

